

BOSHLANG'ICH TA'LIM JARAYONIDA GEYMIFIKATSIYA (GAMIFICATION) TEXNOLOGIYALARINING SAMARADORLIGI

Umarova Zuxra Abduraxmanovna¹, Toshpulatova Zulfiya Murtoza qizi²

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

²Chirchiq davlat pedagogika universiteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18056381>

Annotatsiya. Maqolada boshlang'ich ta'lim jarayonida geymifikatsiya (gamification) texnologiyalarining samaradorligi masalasi to'g'risida fikr yuritilgan va qo'yilgan muammo bo'yicha tavsiyalar tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, geymifikatsiya (gamification) texnologiya, samaradorlik, ko'nikma, bilim, amaliyot.

"O'zbekiston-2030" straregiyasi ijrosini ta'minlashda boshlang'ich ta'limda noan'anaviy o'qitish texnologiyalaridan foydalanish muhim o'rin tutadi [1]. Shu ma'noda noana'anaviy texnologiyalardan biri geymifikatsiya (gamification) yondashuvidir. Bu o'rinda ana shu masalaning xususiyatlariga e'tiboringizni tortamiz.

Geymifikatsiya (gamification) makon va zamonda yangi avlod ta'lim texnologiyalariga asoslangan o'qitish tizimidir [2]. Unga quyidagi xususiyatlar xos ekanligini alohida ta'kidlash lozim:

aniq maqsad va vazifalarning qo'yilishi;
qo'yilgan maqsad va vazifalarni uzluksiz ta'lim jarayonida amalga oshirish;
maqsad va vazifalarning ijrosida tashkil etuvchi hamda raqobatbardoshlikni ta'minlovchi ishtirokchilarning bo'lishi;

o'zlashtirish jarayonini rag'batlantirishning mavjudligi;
maqsad va vazifalar ijrosida ishtirokchilarning faolligi;
ta'lim va tarbiyada ta'lim oluvchilar hamda ta'lim beruvchilarning emosional bog'liqligi.
Bunday xususiyatlarga ega bo'lgan geymifikatsiya (gamification) texnologiyalaridan boshlang'ich ta'limda foydalanish uning samaradorligini oshirishda xizmat qiladi.

Geymifikatsiya (gamification) texnologiyalaridan foydalanish natijasida quyidagi samaradorlikka erishish imkoniyatlari mavjud;

ta'lim va tarbiya jarayonida ishtirokchilarning o'zaro bir-biriga ijobiy ta'sir ko'rsatishi;
boshlang'ich ta'limda o'quvchilar va o'qituvchilarning yangicha yondashuvlarga asoslanish ko'nikmasini uyg'un tarkib toptishi;

boshlang'ich ta'lim samaradorligiga erishishda maqbul va qulay tizimlarga ega bo'lish.
Bunday samaradorlik natijasida boshlang'ich ta'lim jarayonida geymifikatsiya (gamification) texnologiyalaridan foydalanishning tizimlariga ega bo'linadi.

Boshlang'ich ta'limda geymifikatsiya (gamification) texnologiyalaridan foydalanish uchun quyidagi metodik asoslarga e'tibor berish muhim ahamiyatga egadir:

1) Boshlang'ich ta'limda aniq o'quv fanlarining muayyan mavzularini jamoaviy o'yinlar shaklida tashkil qilish;

2) Boshlang'ich ta'limda tabiiy o'quv fanlarining mashg'ulotlarini bevosita tabiat bilan bog'liq ta'limiy o'yinlar asosida amalga oshirish;

3) Boshlang'ich ta'limda gumanitar fanlar mashg'ulotlarini bevosita tarbiyaviy o'yinlar asosida tashkil qilish;

4) Boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan geymifikatsiya (gamification) texnologiyalari asosida mustaqil ishlashni yo'lga qo'yish.

Bu metodikaga asoslanish boshlang'ich ta'lim jarayonida geymifikatsiya (gamification) texnologiyalarini joriy etish va uning samaradorligini belgilash imkoniyatlariga ega bo'linadi [3].

Kezi kelganda eslatib o'tish joizki, boshlang'ich ta'lim jarayonida geymifikatsiya (gamification) texnologiyalaridan foydalanish masalasi bo'yicha mamlakatimizda tadqiqotlar jarayoni endi tashkil etilayotganligini ta'kidlash kerak. Bu jarayonda pedagogik tajribamizda mavjud bo'lgan an'anaviy o'yinlar texnologiyasidan quyidagi shakllarda foydalanish metodikasi bo'yicha tadqiqot ishlarini amalga oshirish muhim ahamiyatga egadir:

a) an'anaviy o'yinlar shakllaridan texnik vositalarga asoslangan holda animasion foydalanish metodikasi;

b) ta'limiy o'yinlardan foydalanishda zamonaviy makon va vaqt me'yorlarini uyg'unlashtirish metodikasi;

v) geymifikatsiya (gamification) texnologiyalarining shakllarini ishlab chiqishda o'quv fanlari xususiyatlariga asoslanish;

g) boshlang'ich sinf o'quvchilari va o'qituvchilarning o'yin mazmunlari bo'yicha uyg'un tushunchalarini tarkib toptirish metodikasi.

Bunday metodikaga asoslanish boshlang'ich ta'lim jarayonida geymifikatsiya (gamification) texnologiyalaridan foydalanishning imkoniyatlarini kengaytiradi.

Shunday qilib boshlang'ich ta'lim jarayonida geymifikatsiya (gamification) texnologiyalari samaradorligi masalasi bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirish Yangi O'zbekiston jamiyatida boshlang'ich ta'lim sifatiga erishining muhim tayanchlaridan biridir.

ADABIYOTLAR

1. "O'zbekiston-2023" strategiyasi. Toshkent, - 2023
2. O texnologii geymifikatsiya (gamification). // www.pedagog.uz.
3. Umarova Z. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida pedagogik konfliktlar tipologiyasi. - Toshkent, 2025